

GILOS MEVASINI SAQLASHNING BIOLOGIK XUSUSIYATLARI

Abdulkarimov Abdulaziz Baxtiyor o'g'li

Toshkent davlat agrar universiteti magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8336822>

Kalit so'zlar: *gilos, dastlabki ishlov berish, tabiiy vazn yo'qotish, sovutish, namlik, nafas olish.*

Turli ma'lumotlarga ko'ra, yangi meva va sabzavotlarning 25-70% hosil yig'ib olingandan keyin yo'qoladi (Daramola va Okoye, 1998). Bu yo'qotishlar namlikning yo'qolishi, moddalar almashinuvi jarayonida tarkibning o'zgarishi, patogenlar hujumi, saqlash muhitining harorati va nisbiy namligi tufayli ekanligi aniqlandi. Buzilishga hissa qo'shadigan boshqa omillarga hosilning boshlang'ich sifati, mexanik shikastlanish, tashish usuli, etuklik bosqichi va o'rim-yig'im usuli kiradi. Mahsulotni saqlash muddati juda o'zgaruvchan va turli o'simlik to'qimalarining nafas olish tezligining keng doirasi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. 7,5 °C dan yuqori haroratda saqlanadigan gilos ko'proq suv yo'qotadi va quriydi. 7,5 °C dan past haroratda saqlash 3-5 haftalik maksimal saqlash muddati uchun eng yaxshisidir, ammo jarohatlar bu muddatdan keyin boshlanishi mumkin (Bechmann va Earles, 2000).

Gilosni saqlash harorati ham foydalanish va namlik darajasiga bog'liq. Quritilgan gilos namlikni tenglashtirishga ruxsat beriladi, keyin ular qoplarga mahkam o'raladi va muzlatgichsiz omborlarda 6 oygacha saqlanadi. Past haroratda saqlash qizil rangni yo'qotish va hasharotlar faoliyatini sekinlashtirishga yordam beradi. Yig'ilgan gilosni oldindan tez sovutish marketingdagi yo'qotishlarni kamaytirishda muhim ahamiyatga ega va bu majburiy havo sovutish, gidro-sovutish yoki vakuum-sovutish orqali amalga oshirilishi mumkin, agar gidrosovutish ishlatilsa, parchalanish rivojlanishiga yo'l qo'ymaslik kerak (Wills et al. al., 1989).

Polietilen qoplardan foydalanish yaxshi saqlashni ta'minlaydi, po'stlog'ini silliqlash vaqtigacha saqlash vaqtida doimiy namlikni saqlab turishini ta'minlaydi.

Bog'dorchilik ekinlarining yaroqlilik muddatini uzaytirishda bug'lantiruvchi sovutgich strukturasi samaradorligini o'rganish uchun turli tadqiqotlar o'tkazildi.

Babatola va Adevoyin (2005) Cucumissativus muzlatgichda 3 hafta davomida eng yaxshi saqlanishini, so'ngra bug'lanadigan sovutish suvi tuzilishini va keyin ochiq javonni kuzatishini kuzatdilar. Bug'lantiruvchi sovutgich bodring mevasini 2 hafta davomida samarali saqladi.

Babatola va Adewoyin (2006) shuningdek, uchta saqlash sharoitida Capsicum frutescensning ozuqaviy tarkibi va sifatiga saqlash sharoitlarining ta'sirini o'rgandilar.

Gilos mevasining rangi, qattiqligi, vazn yo'qotishi, kasallik bilan kasallanish darajasi va o'tkirligi bo'yicha kuzatishlar o'tkazildi. Gilos mevalari 20 - 22oS haroratda 21 kun davomida bug'lashtiruvchi sovutuvchi tuzilmada yaxshi saqlanishi kuzatildi.

Babatola va Adewoyin (2007) NPK o'g'itlari darajasining Capsicum yilida gilosning o'sishi, hosildorligi va saqlanishiga ta'sirini o'rganishdi. Natija shuni ko'rsatdiki, muzlatgichda saqlangan mevalar 3 hafta davomida eng yaxshi saqlanadi, undan keyin bug'langan sovutuvchi tuzilma 2 hafta saqlanadi, atrof-muhit sharoitida mevalar esa 4 kundan keyin tez yomonlashadi.

Meva va sabzavotlarning sifatini yaxshilash mumkin emas, lekin uni saqlab qolish mumkin. Yaxshi sifat o'rim-yig'im etilishning to'g'ri bosqichida amalga oshirilganda olinadi. O'rim-yig'im paytida pishmagan mevalar sifatsiz va noto'g'ri pishishiga olib keladi.

Biroq, mevalarni yig'ib olishni kechiktirish ularning chirishga moyilligini oshirishi mumkin, natijada sifatsiz va bozor qiymati past bo'ladi. Meva yetishtiruvchilar uchun hosilni yig'ib olish juda muhimdir.

Ba'zi mevalar yuqori tola va lignin hosil bo'lishidan oldin yashil loviya kabi yumshoq bo'lganda yig'ib olinadi. Yangi hosil iste'mol qilish uchun ideal holatga kelganda hosilga tayyor bo'ladi. Bu holat odatda hosilning etukligi deb ataladi. Botanika etukligi o'simlikning faol o'sishini tugatgan va gullash va urug'chilik bosqichiga kelgan vaqtni anglatadi.

Ammo hosilning etukligi mevalarning o'rim-yig'imga tayyor bo'lgan vaqtini anglatadi va bozorga chiqish uchun zarur bo'lgan vaqtni va iste'molchiga yetib borishdan oldin uni qanday boshqarishni hisobga olish kerak.

Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston 2021 yilda 18 ta davlatga qiymati 84,8 mln. AQSh dollariga teng bo'lgan 60,8 ming tonna gilos eksport qilgan. Bu 2020 yil bilan solishtirilganda 29,5 ming tonnaga oshgan.

Biroq gilosni eksport qilishda tovarbopligini saqlagan xolda iste'molchiga yetkazib berishda bir qator muammolar mavjud.

Jumladan, gilos tez buziladi va hatto sun'iy sovutish bilan qisqa muddatli (5-6 kun) saqlansa ham, ular o'zlarining tovarboplik va ta'm xususiyatlarini sezilarli darajada yo'qotadilar, bu ularni sotishda, ayniqsa pishiqchilik paytida muammolarni keltirib chiqaradi. Bizga ma'lumki pishiqchilik paytida, bozor vaqtinchalik to'yinadi, huddi shu davrda mevalarning o'z vaqtida sotilmasligi va sifatini pasayishi katta yo'qotishlarga olib keladi.

Gilos mevalari qimmatbaho biologik faol birikmalar majmuasini o'z ichiga oladi va inson uchun juda foydali meva hisoblanadi. O'tgan davr mobaynida seleksionerlarimiz tomonidan turli pishish davriga ega bo'lgan barqaror va mahsuldor horijiy navlar iqlimlashtirildi, bu esa mevani bozorga yetkazib berish muddatini uzaytirish imkonini bermoqda.

Biroq, gilos tez buziladi va hatto sun'iy sovutish bilan qisqa muddatli (5-6 kun) saqlansa ham, ular o'zlarining tovarboplik va ta'm xususiyatlarini sezilarli darajada yo'qotadilar, bu ularni sotishda, ayniqsa pishiqchilik paytida muammolarni keltirib chiqaradi. Bizga ma'lumki pishiqchilik paytida, bozor vaqtinchalik to'yinadi, huddi shu davrda mevalarning o'z vaqtida sotilmasligi va sifatini pasayishi katta yo'qotishlarga olib keladi.

Aholini meva-sabzavot mahsulotlari bilan ta'minlash nafaqat ishlab chiqarish darajasi, balki saqlashni samarali tashkil etish bilan ham belgilanadi. Hozirgi vaqtda mevalarni yo'qotish hajmi bu sohada 40% gacha tashkil etadi. Asosiy sabablardan biri, bu nafas olish va namlikning bug'lanishidagi suv va quruq moddalarni yo'qotishlari bilan bog'liq (umumiy vazn yo'qotishning 10 dan 35% gacha) tabiiy vazn yo'qotilishidir.

Mevalarning zamburug' va funktsional kasalliklar bilan zararlanishi hamda texnik shikastlanishi natijasida kelib chiqqadigan yo'qotishlardan farqli o'laroq, saqlash vaqtidagi mevalarning vazn yo'qotilishi tabiiy vazn yo'qotish deb ataladi.

Meva-sabzavotlarning tabiiy vazn yo'qotishining maksimal va minimal chegaralariga turli xil omillar sabab bo'ladi. Bularga quyidagilarni sanab o'tishimiz mumkin: nav xususiyatlari; ekologik-geografik yetishtirish sharoiti; Yetishtirish agrotexnikasi; saqlash sharoiti va muddati(davomiyligi); xosilni yig'ishtirish va saqlashga qo'yish muddatlari; saqlashda qadoqlash materealining turi va boshqalar.

Meva - sabzavotlarning nafas olish jarayonida namlikning bug'lanishi va organik moddalarning parchalanishi natijasida hosil bo'lgan yo'qotishlar, meva va mevalar

massasining tabiiy vazn yo'qotilishi deb tasniflanadi. Shu bilan birga, yo'qotishlarning katta qismi namlikning bug'lanishiga (75 - 85%), organik moddalarni parchalanishiga esa - 15-25% to'g'ri keladi. Ushbu yo'qotishlar har qanday saqlash sharoitida muqarrar, ammo optimal sharoitlarni yaratish orqali minimallashtirilishi mumkin.

References:

1. Khalikova D., Negmatova S. GERMINATION DYNAMICS OF CROTALARIA SEEDS IN TYPICAL GRAY SOILS OF TASHKENT REGION //International Conference on Science, Engineering & Technology. – 2023. – T. 1. – №. 2. – С. 18-21.
2. Khalmuminova G. K., Islomov F. S. Alternaria diseases in seeds of vegetable crops in the condition of Uzbekistan //Journal of actual problems of modern science. – 2019. – №. 5. – С. 166.
3. Kushokovna K. M., Kulmuminovna K. G. INFLUENCE OF A COMPOSITION BASED ON MICROORGANISMS ON WHEAT AND POTATO PRODUCTS //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 10. – №. 12. – С. 657-660.
4. Negmatova S. et al. The role of soybean cultivation in increasing soil fertility //Збірник наукових праць ЛОГОΣ. – 2020. – С. 105-108.
5. Negmatova S. T., Khalikov B. M., Izbasarov B. E. The Effectiveness Of Deep Processing Between Rows Of Cotton //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2020. – T. 7. – №. 03. – С. 2020.
6. Rahmonberdiev V. K. et al. Study of the chemical composition of the spring leaf and the productivity of mulberry varieties in the conditions of the navai region steppe //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2022. – T. 2. – №. 05. – С. 125-129.
7. Sokhibova N. S. et al. Effect of mulberry silkworm feeding on diseased mulberry leaves on worm viability and cocoon productivity //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2022. – T. 2. – №. 06. – С. 111-114.
8. Sokhibova N. S. et al. STUDYING THE ECONOMIC CHARACTERISTICS OF MULBERRY SEEDLINGS PROPAGATED IN A NEW WAY IN THE TASHKENT REGION //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2022. – T. 2. – №. 06. – С. 106-110.
9. Бобоева Н. Т., Негматова С. Т. Ингичка толали ғўза навларини парваришлашда қандалалар зарарига агротехник тадбирларнинг таъсири //INTERNATIONAL CONFERENCES. – 2022. – T. 1. – №. 5. – С. 64-69.
10. Магомедов, Р. К., «Агробиологическое обоснование транспортирования и хранения овощей в газовой среде». Автореферат. Москва -2005
11. Минаков, И.А., «Методика исследования эффективности хранения и переработки плодов в местах их производства». Статья. Москва -2018
12. Рахмонбердиев В. К., Сохибова Н. С., Нуров М. М. Химическая оценка осеннего листа в условиях Навоийской области “Интернаука” //Москва. – 2022.
13. Т.Н. Иванова, В.С., Житникова, Н.С. Левгерова. «Технология хранения плодов, ягод и овощей». Учебное пособие. Орел – 2009
14. Хужаназарова М. К., Халмуминова Г. К. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ НЕМОБИЛЬНОЙ СУХОЙ ФОРМЫ ХЛОПЧАТНИКА С ПОМОЩЬЮ ФЛОКУЛЯНТА ГИПАН

INNOVATIVE
ACADEMY